

La educación financiera en estudiantes de nivel superior: un caso de estudio

A. Garduño Martínez^{1*}, Y. Martínez Garduño¹, C. A. Baltazar Vilchis

¹Universidad Autónoma del Estado de México. Centro Universitario UAEM Atlacomulco

*agarduno72@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Actualmente, organizaciones internacionales y nacionales han puesto énfasis en la necesidad de acrecentar la educación y cultura financiera de las personas con la finalidad de que elijan, de forma adecuada, los productos y servicios financieros acordes a sus necesidades e incrementen su nivel de vida. En este contexto, el propósito de esta investigación es analizar el nivel de educación financiera de un grupo de estudiantes de nivel superior. Para ello se examinó el nivel de conocimiento que ellos tienen acerca de las siguientes variables de estudio: presupuesto, ahorro, Inversión, crédito, seguro y actitudes y comportamiento financiero. Los hallazgos encontrados permiten concluir que los estudiantes encuestados muestran un bajo nivel de educación financiera al presentar carencias de conocimientos y habilidades en las variables estudiadas y manifestar algunas actitudes y comportamientos que podrían poner en riesgo su estabilidad financiera.

Palabras clave: educación financiera, cultura financiera, educación financiera en estudiantes universitarios

Abstract

Currently, international and national organizations have emphasized the need to increase people's financial education and culture in order for them to properly choose financial products and services according to their needs and increase their standard of living. In this context, the purpose of this research is to analyze the level of financial education of a group of higher education students. For this, the level of knowledge they have about the following study variables was examined: budget, savings, investment, credit, insurance and attitudes and financial behavior. The findings found allow us to conclude that the students surveyed have a medium level of financial education by presenting lack of knowledge and skills in the variables studied and show some negative attitudes and behaviors that could put their financial stability at risk.

Key words: Internal factors of micro-enterprises, effects of COVID-19, retail trade sector

Introducción

La educación es uno de los motores principales para el desarrollo social ofreciendo mejores alternativas de vida al tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida de las personas. Durante el siglo XX, el principal reto de la educación era enseñar a leer y escribir; hoy en día es primordial enseñar sobre el cuidado en la toma de decisiones financieras adecuadas, es decir, el fomento de la cultura financiera [1], así, la educación financiera se propone dar formalidad a hábitos y costumbres que nacen de la relación entre las personas con el ambiente financiero.

La globalización y la tecnología digital han hecho que los servicios y productos financieros sean más accesibles para los jóvenes. Sin embargo, aunque esto represente una ventaja para aprender por medio de la experiencia, también suelen ser un peligro, porque si no se cuentan con los conocimientos suficientes, estarán expuestos a fraudes.

Los problemas financieros experimentados por la sociedad a partir de la crisis financiera del 2008 hicieron cambiar la percepción de las finanzas personales y la educación financiera resaltando su

impacto en la economía del país, pues permiten una mejor comprensión de conceptos y productos financieros, la prevención de fraudes, toma de decisiones adecuadas al entorno y situaciones de riesgo económico [2].

Actualmente, con la participación de los sectores público y privado se ha elevado el acceso a los servicios financieros logrando una mayor inclusión financiera, sin embargo, el problema radica en la carencia de conocimientos y competencias financieras en los jóvenes [3, 4, p.59], sobre todo en los que pertenecen a zonas con un menor desarrollo económico [5], así, en la educación financiera se integran las decisiones financieras sobre el consumo, el ahorro, la inversión y el crédito que permiten a las personas construir una estabilidad económica, siempre y cuando utilicen estos recursos de manera responsable.

Por otro lado, una educación financiera precaria lleva a comportamientos que pueden orillar a las personas al endeudamiento e impago, lo que incrementa el riesgo de perder su patrimonio [6, p.30]. Un estudio reveló que el rezago de la población mexicana en estos temas radica en la escasa inclusión social debido a la desigualdad y los altos niveles de endeudamiento [7].

De acuerdo con cifras de la CONDUSEF [8], "... el 30% de los jóvenes mexicanos no tienen ningún interés por adquirir cultura financiera y les gusta gastar el dinero en comida, tecnología, ropa y entretenimiento". Como es de suponerse, la educación financiera se aprende con la práctica, por lo que es necesario que los jóvenes adquieran hábitos financieros adecuados, pues en la actualidad, los estudiantes universitarios presentan un endeudamiento temprano, siendo esto un factor de riesgo para la estabilidad financiera en sus familias [9].

Diversas instituciones y autores hecho trabajos de investigación sobre la educación financiera. En la tabla 1 se muestran algunos conceptos y definiciones de la misma.

Tabla1. Conceptualización de la educación financiera

Factor	Definición
Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) [10]	La educación financiera permite que las personas adquieran conocimientos y habilidades básicas para administrar mejor sus recursos, incrementen y protejan su patrimonio con la ayuda del uso adecuado y responsable de los productos y servicios financieros.
Comité de educación financiera [11]	Conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero en beneficio de sus intereses personales, familiares, laborales, profesionales y de su negocio.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- (2020) [12]	Combinación de conciencia, conocimiento, competencias, actitudes y comportamientos necesarios para adoptar buenas decisiones financieras y, en último término, alcanzar el bienestar financiero.
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España [13]	La educación financiera permite a los individuos mejorar la comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de posiciones de riesgo inadecuadas.

Fuente: Elaboración propia con base en diversos autores

Las definiciones anteriores conceptualizan a la educación financiera como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes (competencias) que les permitan a las personas tomar decisiones informadas acerca del uso, manejo y riesgo de los productos financieros para administrar eficientemente sus recursos y mejorar su bienestar.

Así entonces, la educación financiera permite a las personas, mediante sus decisiones financieras, mejorar su participación en las actividades económicas del país, lo que representa un factor importante para incrementar los niveles de bienestar en lugares con alto grado de desigualdad [14].

En los últimos años se han realizado estudios para identificar los conocimientos y usos de la población respecto de los productos y servicios financieros [15]. La primera encuesta sobre cultura financiera en México se realizó a través del Banco Nacional de México y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2008. En ella se encontró que sólo el 20% de los mexicanos realizaba algún tipo de planeación y presupuesto de sus recursos y cerca de 70% indicó que nunca se informaba sobre cuentas de ahorro, inversiones, créditos y retiro.

En el 2014, las mismas instituciones realizaron estudios para conocer la situación de la cultura financiera en los jóvenes de 15 a 29 años en México, encontrando que no existe una cultura de ahorro formal en el 47% de los encuestados, más del 50% no lleva un control de sus finanzas y el 87% no cuenta con un ahorro para el retiro y los pocos jóvenes que ahorran no saben en qué invertir.

Así, estudiar la cultura y educación financiera, en especial en los jóvenes, a través de estudios de percepción, actitudes y conductas sobre el manejo de sus finanzas, favorecen, de forma indirecta, a las herramientas educativas que fomentan el desarrollo integral de los jóvenes en México permitiendo la construcción y mantenimiento de su patrimonio y mejorando su calidad de vida.

Derivado de lo anterior, el propósito del presente estudio es analizar la situación en que se encuentra la educación financiera en jóvenes universitarios, permitiendo identificar tendencias, comportamientos y áreas de oportunidad, para, en un futuro, proponer estrategias que ayuden a reducir las demandas de inclusión financiera en los individuos, a mejorar su nivel de conocimientos sobre finanzas y que los empoderen al permitirles administrar de manera eficiente sus propios recursos y los de sus familias.

Metodología

El presente estudio se abordó desde un enfoque de investigación cuantitativo debido al análisis de datos con base en una medición numérica y análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento. La recolección de los datos se realizó a través de una muestra no probabilística de conveniencia de 50 estudiantes usando un instrumento elaborado ad hoc para esta investigación. Con este trabajo y esta muestra se pretende realizar una validación inicial del instrumento, para que, más adelante, se pueda aplicar a un universo mayor.

Se trata de una investigación con diseño no experimental y transversal, pues la recolección de los datos se hizo en un momento y tiempo único (junio 2022) y tuvo un alcance descriptivo, donde busca especificar las principales características de la educación financiera de los jóvenes estudiantes del Centro Universitario UAEM Atlacomulco. En la tabla 2 se esquematizan las variables que se analizaron.

Tabla 2. Variables del estudio

Variable dependiente	Variables independientes
Educación financiera	Presupuesto
	Ahorro
	Inversión
	Crédito
	Seguro
	Actitudes y comportamiento

Fuente: Elaboración propia

Análisis de confiabilidad y consistencia interna del instrumento

La validez de un instrumento se refiere al grado en que éste mide aquello que pretende medir y la fiabilidad de la consistencia interna se puede estimar con el alfa de Cronbach. Se asume que los ítems en escala tipo Likert miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La consistencia interna del cuestionario resultó satisfactoria (0.909), obtenida con el apoyo del programa estadístico informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), indicando así una correlación alta [16].

Resultados y discusión

El instrumento aplicado podía ser respondido usando una escala de 1 a 10, donde 1 significaba poca aplicabilidad o no es característico del encuestado y 10 significaba que es típico de él o que lo desarrolla o aplica de forma cotidiana. Posteriormente, los resultados fueron agrupados en Bajo: si las respuestas estuvieron entre 1 y 4, Medio: si ellas estuvieron entre 5 y 7 y Alto: si respondieron con valores de 8 a 10.

Los encuestados se encuentran en una edad de 19 a 22 años y el 82% reporta que el ingreso familiar es de menos de 15,000 pesos mensuales. Los resultados se presentan por variable:

1. Variable denominada presupuesto.

La variable presupuesto tiene como objetivo evaluar en qué medida los estudiantes conocen, elaboran o utilizan una plan o registro de los ingresos y gastos propios o de su hogar, mismos que se realizaron durante un periodo de tiempo previamente delimitado, pudiendo ser semanal, quincenal o mensual e identificando los pagos pendientes del mismo periodo.

Observando los datos de la tabla 4, se puede identificar que la mayoría de los encuestados toma decisiones sobre su propio dinero o el de su hogar, sólo el 58% elabora siempre un plan para administrar ingresos y gastos, y menos de la mitad lleva un registro y hace un seguimiento de ellos. El 70% identifica el dinero para pagos pendientes, aunque sólo el 54% separa recursos para imprevistos o contingencias.

Tabla 4. Presupuesto

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Tomar decisiones cotidianas sobre su propio dinero	10%	12%	78%
Tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su hogar	34%	24%	42%
Plan para administrar ingresos y gastos	20%	22%	58%
Registro de gastos	26%	28%	46%
Separar el dinero de pagos pendientes	8%	22%	70%
Tomar nota de los pagos pendientes	16%	34%	50%
Hacer un seguimiento de gastos	42%	20%	38%
Separar dinero para imprevistos o contingencias	16%	30%	54%
Uso de pagos automáticos (domiciliados) para gastos regulares	28%	34%	38%

Fuente: Elaboración propia

2. Variable denominada ahorro.

Este aspecto evalúa el conocimiento y el hábito de guardar dinero de manera formal o informal permitiendo utilizar el mismo en un futuro por alguna eventualidad o en lo que se decida.

De acuerdo con la tabla 5, el hábito de ahorrar en instrumentos formales sólo lo presenta el 32% de los encuestados, mientras que el 54% lo hace de manera informal (en tandas, clubes, etc.).

Tabla 5. Ahorro

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Ahorro de manera informal	28%	18%	54%
Ahorro de manera formal	42%	26%	32%
Capacidad para enfrentar un imprevisto de forma autónoma	30%	32%	38%
Capacidad para enfrentar el dejar de obtener ingresos	32%	46%	22%

Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que el 42% de los estudiantes encuestados reconocen que no se encuentran en posibilidades de enfrentar un gasto equivalente al ingreso mensual, sin pedir dinero prestado o ayuda a familiares o amigos y que el 26% podrían hacerlo medianamente. De la misma manera, sólo el 22% de ellos podría continuar solventando sus gastos diarios, durante tres meses, sin pedir dinero prestado ni mudarse de casa; en el caso de que las personas lleven los recursos al hogar, perdieran la principal fuente de sus ingresos.

3. Variable denominada inversión.

Con este aspecto se identifica el nivel de conocimiento y el uso de los recursos financieros para destinarlos a una actividad económica o instrumentos de inversión de capitales, permitiendo obtener beneficios en un futuro determinado. En la tabla 6 se aprecia que el 48% de los estudiantes encuestados se preocupa medianamente por recurrir a fuentes de información formales sobre productos financieros (cuentas, tarjetas, créditos, cuentas de inversión, etc.) mientras que sólo el 20% lo hace de forma regular. El 54% reconoce tener un nivel de conocimiento medio sobre productos financieros y el 46% sobre criptomonedas, fondos de inversión o fideicomisos.

Tabla 6. Inversión

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Recurre a fuentes de información formales sobre productos financieros	32%	48%	20%
Conocimiento sobre productos de financieros	16%	54%	30%
Conocimientos sobre criptomonedas, fondos de inversión y fideicomisos	38%	46%	16%
Manejo de productos financieros	44%	34%	22%
Manejo de criptomonedas, fondos de inversión o fideicomisos	74%	20%	6%

Fuente: Elaboración propia

Adicional a lo anterior, también se identifica que el 44% maneja muy poco los productos financieros y casi nadie hace uso de las criptomonedas, fondos de inversión o fideicomisos.

4. Variable denominada crédito.

Esta variable recoge la opinión, conocimiento y uso de algún instrumento de crédito, que comúnmente se le denomina préstamo de dinero y se usa para solventar alguna necesidad, el cual deberá devolverse en un cierto tiempo generando intereses que se tendrán que pagar en el mismo tiempo. La tabla 7 contiene los resultados de esta variable destacando que aunque el 78% de los encuestados no maneja algún tipo de crédito y que sólo el 32% usa regularmente una tarjeta de crédito, el 44% reconoce que tiene un conocimiento bajo del tema. Resalta el 66% de respuestas que sí conocen las consecuencias de no pagar a tiempo las deudas.

Tabla 7. Crédito

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Conocimientos acerca del financiamiento (créditos)	44%	36%	20%
Manejo de créditos	78%	16%	6%
Uso de tarjeta de crédito	56%	12%	32%
Uso de deuda de fuente informal	60%	24%	16%
Uso de deuda de fuente formal	62%	20%	18%
Conocimiento de consecuencias por no pagar a tiempo las deudas	14%	20%	66%

Fuente: Elaboración propia

5. Variable denominada seguro.

Con los datos de la tabla 8 se considera que el 66% de los estudiantes señalan que tienen conocimientos entre medio y altos acerca del tema de seguros, mientras que el 52% no usa o tiene contratado un seguro de vida, de gastos médicos o de educación y el 54% no tiene seguro de auto, casa o contra accidentes. Ello contrasta con que el 72% y 76%, respectivamente, reconoce que es conveniente tener seguros o que sí son necesarios, aunado a que el 60% opina que es importante tener un seguro y hacer comparaciones antes de contratarlo.

Tabla 8. Seguro

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Conocimientos acerca del tema de seguros	34%	42%	24%
Uso de seguros de vida, de gastos médicos o de educación	52%	30%	18%
Uso de seguro de auto, de casa o de accidentes	54%	24%	22%
No conviene tener seguros porque son muy caros y desconoce funcionamiento	72%	26%	2%
No se necesita un seguro y desconfianza en las aseguradoras	76%	18%	6%
Importancia de tener un seguro y hacer comparaciones entre diversas aseguradoras	4%	36%	60%

Fuente: Elaboración propia

5. Variable denominada actitudes y comportamiento.

Los datos de la tabla 9 muestran que los encuestados tienen actitudes y comportamientos algunos positivos y otros negativos. De los primeros destacan que el 68% siempre considera cuidadosamente la posibilidad de pagar algo antes de realizar la compra, que el 78% se considera muy responsable para pagar sus deudas y el 68% las paga a tiempo; y que el 70% opina que es mejor ahorrar para el largo plazo. Otro aspecto positivo es que al menos el 50% reconoce que las inversiones conllevan un riesgo.

Tabla 9. Actitudes y comportamiento

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Satisfacción por gastar dinero en lugar de ahorrar para el largo plazo	70%	24%	6%
Satisfacción con su situación financiera actual	44%	36%	20%
Preocupación por sus propios asuntos financieros	26%	46%	28%
Uso de aplicaciones móviles para recibir y hacer pagos	36%	30%	34%

Tabla 9. Actitudes y comportamiento (continuación)

Elementos	Bajo	Medio	Alto
Trazar metas financieras a largo plazo y esfuerzo por alcanzarlas	12%	50%	38%
Responsabilidad de pago de deudas	4%	18%	78%
Preocupación por pagar los gastos normales de vida	10%	32%	58%
Mis finanzas controlan mi vida	20%	44%	36%
Antes de comprar algo se considera cuidadosamente la posibilidad de pagarlo	12%	20%	68%
Tener sobrantes de dinero a fin de mes	26%	34%	40%
Pagar cuentas a tiempo	6%	26%	68%
Si alguien te ofrece la oportunidad de ganar mucho dinero, es probable que también se pierda mucho	10%	40%	50%
Es menos probable que se pierda todo el dinero si se guarda en más de un lugar	30%	28%	42%
Si no se tiene dinero para pagar las deudas, no pueden cobrarme y por lo tanto no hay consecuencias	74%	20%	6%
Nivel de conocimiento general sobre asuntos financieros	14%	58%	28%

Fuente: Elaboración propia

Algunos de los aspectos negativos que se analizan son que el 26% considera que no tiene consecuencias el hecho de dejar de pagar las deudas por no tener suficientes recursos económicos; la preocupación que muestra la mayoría de los encuestados (90%) por pagar los gastos normales de la vida y la percepción que tiene el 80% de que las finanzas controlan su vida. Aunado a lo anterior, el 58% está de acuerdo en que tiene conocimientos a nivel medio sobre cuestiones financieras, el 14% considera tener un nivel de conocimientos bajo y sólo el 28% un nivel alto. Finalmente, se puede observar que el 80% de ellos tiene un nivel de satisfacción bajo o mediano con su situación financiera actual.

Trabajo a futuro

En las áreas de oportunidad identificadas en este trabajo está incluir en los planes de estudio de nivel superior, una asignatura de finanzas personales con el objetivo de proporcionar las bases de la educación financiera integral que permita a los estudiantes tomar decisiones financieras responsables e informadas. Si bien, en este trabajo de investigación se presentan resultados de una muestra de 50 estudiantes, con la pretensión de realizar una validación inicial del instrumento, se identifica, como otra área de oportunidad, la posibilidad de hacer un estudio de mayor alcance para diseñar estrategias, programas o acciones que permitan elevar el nivel de educación financiera de los estudiantes de nivel superior.

Conclusiones

Con la educación financiera se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes con las cuales las personas toman decisiones informadas acerca del uso eficiente de los productos financieros que ofrecen las instituciones financieras de un país, lo que les permite optimizar sus recursos económicos y mejorar su calidad de vida. Los aspectos que la conforman son: presupuesto, ahorro, Inversión, crédito, seguro y actitudes y comportamiento financiero.

En virtud de este trabajo se puede establecer, en lo que se refiere al presupuesto, los aspectos positivos encontrados fueron que los encuestados toman decisiones financieras sobre su dinero o el de su familia y más de la mitad de ellos separan dinero para imprevistos, sin embargo, sólo la mitad

o menos de los encuestados tienen un plan para administrar ingresos y gastos, llevan un registro de gastos y hacen un seguimiento de ellos, además de usar pagos automáticos (domiciliados) para gastos regulares. Estos últimos aspectos tienen una connotación negativa, pues denotan una falta de control sobre sus finanzas y carencia de conocimiento de la importancia del presupuesto como herramienta para administrar sus recursos, en la mitad o más de los estudiantes encuestados.

En cuanto al ahorro, se concluye que los estudiantes no siguen buenas prácticas de ahorro, pues más de la mitad ahorra de manera informal y menos de la mitad de ellos tiene capacidad para enfrentar imprevistos de forma autónoma.

En el aspecto de la inversión se concluye que la mayoría de los estudiantes tiene un conocimiento medio sobre instrumentos de inversión y más de la mitad recurre casi siempre a fuentes de información formal sobre este tema, lo cual es un aspecto positivo. También lo es el hecho de que más de la mitad tenga conocimientos, por lo menos a nivel medio, sobre criptomonedas, fondos de inversión y fideicomisos; sin embargo, la mayoría no usa ni maneja instrumentos financieros como criptomonedas, fondos de inversión o fideicomisos.

Por lo que se refiere al crédito se concluye que los encuestados tienen un nivel bajo de conocimientos sobre esta temática y más de la mitad no usa los créditos ni tarjetas de crédito ni ninguna otra fuente de financiamiento, lo que implica que están dejando de ocupar oportunidades de crédito que bien analizadas pueden servir de soporte para adquirir bienes duraderos.

En el tema de seguros, se concluye que los encuestados tienen un nivel medio de conocimientos y que la mayoría no hace uso de este instrumento financiero, aunque sí lo considera relevante.

De todo lo anterior se deduce que los estudiantes encuestados presentan un nivel bajo de educación financiera al presentar carencias de conocimientos y habilidades en las variables estudiadas y mostrar aspectos negativos que podrían poner en riesgo su estabilidad financiera.

La información obtenida en este trabajo servirá, en un futuro, para diseñar estrategias que eleven el nivel de educación financiera de los estudiantes universitarios que mejoren sus capacidades para tomar adecuadas decisiones financieras.

Referencias

- [1] CONDUSEF, "ABC de la Educación Financiera. México", 2018. Recuperado de <https://www.condusef.gob.mx> [Accedido 5-jun-2022]
- [2] CNMV y Banco de España, "Plan de Educación financiera 2018-2021". Madrid. 2018. [En línea] Disponible en: https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion18_21.pdf A.
- [3] E. Moreno-García, A. García-Santillán, y L. Gutiérrez-Delgado, "Nivel de educación financiera en escenarios de educación superior. Un estudio empírico con estudiantes del área económico-administrativa", Revista iberoamericana de educación superior, Vol. 8, No. pp. 163-183, 2017 [En línea] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722017000200163&lng=es&tlng=es. [Accedido: 27-may-2022]
- [4] M. de J. Velazquez Vazquez, H. Sánchez Bárcenas M.D. Castillo Sánchez, "Desarrollo de habilidades financieras en educación superior", en A. Hernández Rivera y S. Pérez Munguía (Coord), Visiones de la Educación financiera: Análisis y perspectivas, 2019 [En línea] Disponible en: <http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiv/VISIONESCONGRESO.pdf> [Accedido 17-may-2022].
- [5] G. León Cuanalo, A. Hernández Rivera y G. Haro Álvarez, "Inclusión financiera en jóvenes universitarios en México, 2017-2018", Revista mexicana de economía y finanzas, Vol. 17 Núm. 1, pp. 1-18, 2022 [En línea] Disponible en: <https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/716>

- [6] L. A. Vargas Hernández y M.R. Reyes hernández, “La importancia de la educación financiera en la infancia”, en A. Hernández Rivera y S. Pérez Munguía (Coord), Visiones de la Educación financiera: Análisis y perspectivas, 2019 [En línea] Disponible en: <http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiv/VISIONESCONGRESO.pdf> [Accedido 17-may-2022].
- [7] A. Mungaraya, N. Gonzalez y G. Osorio, “Educación financiera y su efecto en el ingreso en México”, Problemas del desarrollo, vol. 52 núm.205, 2021 [En línea] Disponible en: <https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2021.205.69709>
- [8] BBV, “Educación financiera y adolescentes: así gastan el dinero”, 2021 [En línea] Disponible en: <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/educacion-financiera-adolescentes-asi-gastan-dinero/>
- [9] M. Denegri, C. Caro, I. Cerda, K. Eschmann, N. Martínez y J. Sepúlveda, “Relación entre actitudes hacia el endeudamiento y discrepancia del yo en estudiantes de pedagogía chilenos”, Actualidades Investigativas en Educación, vol. 17, núm. 3, pp. 1-28, 2017 [En línea] Disponible en: DOI: 10.15517/aie.v17i3.29248
- [10] CONDUSEF, “Antecedentes de la Educación Financiera”, 2021 [En línea] Disponible en: <https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1042&idcat=1>
- [11] Comité de educación financiera, “Estrategia Nacional de Educación Financiera”, 2017 [En línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254597/Estrategia_Nacional_de_Educacion_n_Financiera__002_.pdf
- [12] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-(2020) Estrategias nacionales de inclusión y educación financiera en América Latina y el Caribe: retos de implementación [En línea] Disponible en: <https://www.oecd.org/financial/education/Estrategias-nacionales-de-inclusion-y-educacion-financiera-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>
- [13] Comisión Nacional Del Mercado De Valores “Plan de educación financiera 2008-2012”, 2008. [En línea] Disponible en: <https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/PlanEducacion.pdf>
- [14] A. Ungaray, N. González y G. Osorio, “Educación financiera y su efecto en el ingreso en México” Problemas del desarrollo, Vol. 52 Núm. 205, pp. 55-78, 2021 [En línea] Disponible en: <https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2021.205.69709>.
- [15] Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Senado de la República y la Cámara de Diputados, “Educación financiera en México”, 2018, 2021 [En línea] Disponible en: https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-018.pdf
- [16] R. Bisquerra, “Metodología de la investigación educativa” Madrid, La Muralla, 2014